

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEBXR ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ В МУЗЕЙНОЙ СФЕРЕ

USING WEBXR TECHNOLOGY TO CREATE APPS IN THE MUSEUM SPHERE

ШУМЕЙКО ИРИНА ПЕТРОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

АБРАМОВИЧ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,

*младший научный сотрудник,
Севастопольский государственный университет.*

СИКОРСКАЯ ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Севастопольский государственный университет.

SHUMEIKO IRINA PETROVNA,

*candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

ABRAMOVICH ALEXANDRA YURYEVNA,

*research Assistant,
Sevastopol State University.*

SIKORSKAYA YANA EVGENEVNA,

Sevastopol State University.

В данной статье рассматривается целесообразность использования WebXR технологии для реализации web-приложения, поддерживающего дополненную и виртуальную реальность, а также положительные стороны использования такого приложения в музейной сфере. Анализ предметной области показал, что такой подход к созданию архитектуры приложения позволяет избавиться от недостатков, имеющихся у приложений, имеющих десктопную архитектуру.

This article discusses the feasibility of using WebXR technology to implement a web application that supports augmented and virtual reality, as well as the positive aspects of using such an application in the museum sector. Analysis of the domain has shown that such an approach to creating an application architecture allows us to get rid of the shortcomings of applications with a desktop architecture.

Ключевые слова: *дополненная реальность, виртуальная реальность, WebXR, web-приложение, трекинг.*

Key words: *augmented reality, virtual reality, WebXR, web application, tracking.*

Актуальность применения AR/VR в музейной сфере. С каждым днем технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) стремительно набирают популярность и привлекают все большее количество пользователей. Эти технологии находят применение в различных отраслях человеческой жизни и помогают улучшить ее. Так, например, бывают ситуации, когда стандартные методы получения информации, такие как обычная

текстовая и графическая информация, не позволяют в полной мере ознакомиться с той или иной предметной областью, в этой ситуации на помощь приходят AR/VR-технологии. По этой причине в музейной сфере появляется все больше VR-приложений, представляющих из себя виртуальные экскурсии по экспозициям музеев, различным историческим и культурным местам и т.д., а также приложений дополненной реальности, которые позволяют пользователям получать дополнительную информацию о музейных экспонатах с помощью технологии AR-трекинга. Такие новые способы изучения музейных экспонатов стали достаточно эффективными, и привлекают все больше новых пользователей, причем эти две технологии имеют свои особые достоинства, позволяющие пользователю различными способами получить всю необходимую информацию. Так, например, пользователи, не имеющие возможности посетить какие-либо музейные комплексы в живую, с помощью VR-технологий могут посетить виртуальные туры этих музеев и изучить цифровые копии реальных музейных экспонатов, заинтересовавших их, а посетители, находящиеся в музее, могут с помощью AR-технологий в удобном формате получить дополнительную информацию об экспонатах. Таким образом, потребность в создании специальных приложений обоснована актуальными задачами развития музейной сферы.

Особенности AR/VR-технологий и постановка задачи исследования

Технологии виртуальной реальности относятся к наиболее перспективным сквозным технологиям и безусловно востребованы в условиях развития цифровой экономики.

Под термином виртуальная реальность (VR, англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) подразумевается моделируемая трехмерная (3D) окружающая среда, создаваемая компьютерными средствами и реалистично реагирующая на взаимодействие с пользователями [1].

Погружение в виртуальную реальность невозможно без использования специального оборудования – шлема виртуальной реальности. Шлем виртуальной реальности или VR-очки – это специализированный прибор, способный симулировать разнообразные аудиовизуальные трехмерные пространства. Эффект присутствия создается благодаря адаптивной передаче картинки на каждый глаз отдельно и отслеживания всех движений головы датчиком-гироскопом и акселерометром [2]. По назначению VR-шлем можно разделить на четыре типа: для смартфонов, для ПК или ноутбуков, для игровых приставок, автономные VR-шлемы [3].

Дополненная реальность (AR) – технология, добавляющая в реальный, физический мир цифровые объекты [4]. Для использования AR-технологий, в отличие от VR, пользователю не обязательно иметь какие-либо дополнительные устройства или контроллеры, достаточно иметь обычный смартфон, поддерживающий технологии ARKit (для устройств на платформе iOS) либо ARCore (для устройств на Android) с камерой, обеспечивающей отображение на экране устройства объектов реального мира, с наложенными на его изображение цифровыми объектами. Помимо смартфона возможно использование других различных устройств, имеющих на рынке, таких как настольные персональные компьютеры или очки дополненной реальности.

Основной целью данной работы является создание программного решения, позволяющего расширить цифровые возможности в музейной сфере. Так как AR-технологии помогают пользователю более полно погрузиться в информацию об объекте, находясь непосредственно в самом музее, а VR-технологии актуальны для пользователей, не имеющих возможности посетить сам музей, в том числе маломобильных граждан. Задачей данной работы является создание такого приложения, которое позволило бы использовать VR и AR-технологии интегрировано, для более полного погружения в изучаемую предметную область.

На сегодняшний день существует три основных типа приложений: десктопные, мобильные, веб-приложения, однако практически все создаваемые как AR- так и VR-приложения относятся к первым двум типам. Однако при использовании AR/VR-приложений мобильного или десктопного типа пользователи могут столкнуться с различными техническими трудностями. 3D-модели, изображения с высоким разрешением и т.д. являются объектами, занимающими значительный объем внутренней памяти, поэтому хранение контента на самом устройстве может привести к тому, что пользователь не сможет либо не захочет скачивать подобное приложение, чтобы не заполнять память устройства. По этой причине существует необходимость в поиске программного решения, позволяющего предоставлять пользователю необходимый контент, не храня его при этом в физической памяти самого устройства.

Разработка web-приложения, поддерживающего AR/VR-технологии

В настоящее время самым популярным способом для создания AR/VR-приложений является использование специальных игровых движков, использующих технологии виртуальной и дополненной реальности, такие как Unity – движок, разработанный американской компанией Unity Technologies, и Unreal Engine (разработан компанией Epic Game). Однако эти инструменты не позволяют создать приложение, использующее как AR- так и VR-технологии одновременно, даже при условии хранения информации об экспонатах на сервере, вследствие чего пользователю необходимо скачивать и хранить на устройстве два разных приложения. Решением данной проблемы может стать web-приложение, поддерживающее технологии дополненной и виртуальной реальности одновременно.

С каждым годом технологии AR/VR развиваются, и появляются новые механизмы и способы, позволяющие погрузить пользователя в виртуальный мир. Если еще не так давно использование AR/VR-технологий при создании web-сайтов было невозможным, то сегодня уже начали появляться и активно развиваются инструменты, позволяющие встраивать AR/VR в веб-приложения. Так в 2016 году была выпущена первая версия WebVR API – открытой спецификации, которая позволяет использовать виртуальную реальность в браузере, а в 2018 году WebVR был признан устаревшим, после чего его заменили на WebXR API, который имеет более широкую поддержку, больше функций, лучшую производительность и поддерживает как VR, так и AR [5].

С точки зрения функциональных возможностей, которые можно реализовать, используя WebXR, приложения ничем не уступают приложениям, создаваемым с помощью игровых движков. Так, например, для реализации AR при помощи WebXR можно использовать как маркерную, так и без маркерную технологии трекинга, а также геотрекинг. К сравнению многие популярные SDK, использующиеся игровыми движками для внедрения AR технологий в мобильное приложение, не поддерживают сразу все виды трекинга, что может значительно ограничить функциональные возможности разрабатываемого приложения.

Важно учесть тот факт, что различная информация об объектах, сами объекты, сцены и т.д. со временем могут подвергаться изменениям, дополняться или удаляться, поэтому важно иметь возможность администрирования данных и редактирование сцен, что обуславливает использование клиент-серверной архитектуры при разработке данного приложения. Для того, чтобы корректно управлять и взаимодействовать с информацией приложение должно иметь хранилище данных. Так как цифровые объекты, находящиеся в VR-сценах, являются копиями реальных объектов, то информация об эти объекты, которую должен увидеть пользователь, воспользовавшийся AR трекингом будет абсолютно идентичной, той информации, которую увидит пользователь, используя VR-режим. Поэтому данное решение позволит использовать одну базу данных для вывода информации на экран устройства пользователя, изучающего объекты как в AR-режиме, так и в VR-режиме. Общая структурная схема web-приложения представлена на Рисунке 1.

Также недостатком большинства современных AR- и VR-приложений является их узкая направленность, то есть многие приложения разрабатываются под конкретный музей, и пользователю необходимо при этом скачивать несколько приложений для посещения разных музеев. При этом не каждый музей имеет возможность нанять команду разработчиков для создания собственного приложения. Таким образом актуально разработать такие AR/VR приложения, которые бы содержали в себе контент для различных музеев, то есть по своей сути были бы платформой для размещения необходимого контента, с возможностью использования такого приложения без установки на устройство пользователя.

Рис.1. Общая структура web-приложения с поддержкой AR/VR.

Выводы

Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют расширить пользовательские возможности в музейной сфере. Однако существующие решения имеют следующие недостатки: узкая направленность из-за разработки приложений под конкретные музеи, необходимость скачивания приложения на устройство, отсутствие возможности интегрирования как дополненной, так и виртуальной реальности в одно приложение. Создание клиент-серверного web-приложения, использующего технологии WebXR, позволит избавиться от этих недостатков.

Такая архитектура приложения позволяет хранить информацию на сервере и подгружать ее на сторону клиента динамически, вследствие чего первоначальная загрузка web-страницы будет проходить быстрее. Также это позволит хранить всю необходимую информацию в одной базе данных и использовать ее как для дополненной, так и для виртуальной реальности, что исключит дублирование информации, возникновение ошибок и противоречий в исторических фактах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виртуальная реальность // Единная коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 2020. URL: <http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/39131517-5991-11da-8314-0800200c9a66/index.htm> (дата обращения: 04.06.2021).
2. VR-очки: как выбрать и пользоваться, на что обратить внимание и не вредят ли они зрению // КТС. – 2021. URL: <https://kts.ua/ru/blog>
3. Валерия Холодкова. Виртуальная реальность: общие понятия, системы трекинга. // Мир ПК – 2008 URL: <http://www.osp.ru/peworld/2008/04/5175003/> (дата обращения: 03.06.2021).
4. Дополненная реальность (AR): что это и какую пользу приносит бизнесу // Медиа нетологии. – 2020. URL: <https://netology.ru/blog/09-2020-what-is-ar> (дата обращения: 05.06.2021).
5. WebVR// Документация. – 2021. URL: <https://webvr.info/> (дата обращения: 02.06.2021).

© Шумейко И.П., Абрамович А.Ю., Сикорская Я.Е., 2021.